

A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E OS ESFORÇOS LEGISLATIVOS

Ana Isabel Gomes Valentim¹
Jefferson Calili Ribeiro²

RESUMO

Este trabalho aborda o tema da violência obstétrica contra as mulheres, considerando a realidade enfrentada nos ambientes hospitalares, onde muitas gestantes ainda são submetidas a práticas desrespeitosas e não consentidas. Diante disso, questiona-se: quais têm sido os esforços legislativos no combate à violência obstétrica? E qual a eficácia da aplicação da Lei nº 7.461/2024, do Distrito Federal, na prevenção e enfrentamento dessa prática? O estudo tem como objetivo geral analisar os instrumentos jurídicos disponíveis para combater a violência obstétrica, com destaque para a referida norma distrital, além de apresentar outros projetos de lei em trâmite no Brasil que visam ampliar a proteção às gestantes. Também se busca compreender o conceito, as causas e as consequências da violência obstétrica, assim como identificar o bem jurídico tutelado, a dignidade da mulher, sua autonomia corporal e integridade física e emocional e o dever do Estado de garantir sua proteção. A pesquisa, de cunho bibliográfico, conclui que, embora haja avanços legislativos, como a Lei nº 7.461/2024, sua eficácia ainda é parcial, considerando a persistência dos casos e a necessidade urgente de políticas públicas mais efetivas, formação adequada dos profissionais de saúde e maior fiscalização dos serviços.

PALAVRAS-CHAVE: violência obstétrica; mulher; ambiente hospitalar; instrumento jurídico.

ABSTRACT

This paper addresses the issue of obstetric violence against women, taking into account the reality faced in hospital settings, where many pregnant women are still subjected to disrespectful and non-consensual practices. In light of this, the following questions arise: what legislative efforts have been made to combat obstetric violence? And how effective is the enforcement of Law nº. 7.461/2024, from the Federal District, in preventing and addressing this practice? the general objective of this study is to analyze the legal instruments available to combat obstetric violence, with emphasis on the aforementioned district law, in addition to presenting other bills currently under discussion in Brazil that aim to expand protection for pregnant women. The study also seeks to understand the concept, causes, and consequences of obstetric violence, as well as to identify the legally protected interest, the dignity of women, their bodily autonomy, and physical and emotional integrity and the State's duty to ensure their protection. This bibliographic research concludes that, although there have been legislative advances such as Law nº. 7.461/2024, its effectiveness is still partial, given

¹ Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

² Mestre em Gestão Integrada do Território pela Universidade Vale do Rio Doce (Univale) Governador Valadares - MG. Pós-graduado em Ciências Criminais pela Universidade Cândido Mendes - Rio de Janeiro - RJ e em Direito Médico pelo Verbo Jurídico. Graduação em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale) - Governador Valadares - MG. Advogado e sócio administrador do escritório J. Calili Advogados Associados, tendo ampla experiência na atividade jurídica. Docente de Direito e Prática Processual Penal da Fadivale. Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM).

the persistence of cases and the urgent need for more effective public policies, adequate training of healthcare professionals, and greater oversight of services.

KEYWORDS: obstetric violence; woman; hospital environment; legal instruments.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 ABORDAGEM HISTÓRICA: PRIMEIRO CASO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. 3 OS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE COMBATE À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. 4 A LEI Nº 7.461 DE 2024 NO DISTRITO FEDERAL E AS DIRETRIZES DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. 5 O SIGNIFICADO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA, SUAS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS. 6 A EFICÁCIA DA LEI Nº 7.461 DE 2024 NO DISTRITO FEDERAL NO COMBATE A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. 7 O BEM JURÍDICO TUTELADO NA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E O DEVER DE PROTEÇÃO DO ESTADO. 8 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo contempla o tema, violência obstétrica contra as mulheres, de forma delimitada abordam os impactos da lei nº 7.461/24 no Distrito Federal para combatê-la.

A violência obstétrica é o desrespeito à mulher, a sua individualidade, seu corpo, seu psicológico, sua reprodução. A violência pode ocorrer de maneira verbal, física, sexual e por procedimentos feitos sem o consentimento da vítima. São diversas as consequências do ato de violência obstétrica na mulher, como por exemplo, dentre outros, a ansiedade, a depressão, o trauma, a dificuldade em cuidar do bebê e até mesmo a doença psicossomática.

Sabe-se que não existe uma lei específica federal sobre a violência obstétrica, mas existem projetos de lei como o Projeto de lei nº 41/2024 instituído pela Câmara Municipal de Itaúna, Estado de Minas Gerais e também o Projeto de lei nº 755/2013 no Estado de São Paulo. Ademias, foi publicada a lei nº 7461/2024 que dispõe as diretrizes para prevenir e combater a violência obstétrica no Distrito Federal.

Diante do que foi exposto, questiona-se quais tem sido os esforços legislativos no combate a violência obstétrica? Qual tem sido a eficácia da aplicação da lei nº 7.461/24 no Distrito Federal no combate a violência obstétrica no âmbito de sua aplicação? Dessa forma, o estudo trabalha com a hipótese de que a lei nº 7.461/24 é relativamente eficaz, uma vez que existem ainda muitos casos de violência obstétrica, conforme pesquisa da Fundação Perseu Abramo, a qual aponta que 60% das parturientes do DF sofreram violência obstétrica, evidenciando a necessidade de

intervenção Estatal para garantir a proteção desses direitos fundamentais de cunho constitucional.

Sendo assim, o objetivo geral do trabalho é analisar os instrumentos jurídicos de combate à violência obstétrica. Especificamente, pretende-se compreender o significado da violência obstétrica, suas causas e consequências, além de identificar e discutir os instrumentos jurídicos de combate à violência obstétrica, bem como analisar a lei nº 7.461 de 2024 no Distrito Federal que dispõe sobre as diretrizes para prevenir e combater a violência obstétrica, bem como apontar sua eficácia no Distrito Federal.

O tema se justifica pela sua relevância como potencial instrumento de combate e prevenção à violência obstétrica. Nesse sentido, é imprescindível discutir questões tão importantes como essa, identificando o comportamento do autor da ação oferecendo conscientização as vítimas, para assim assegurar a eficácia da lei.

No tocante à metodologia, utilizou-se uma abordagem dedutiva, valendo-se da pesquisa bibliográfica e descritiva a partir de documentação indireta.

Esse artigo está composto por esta introdução. O capítulo dois e três, respectivamente, faz uma abordagem histórica e identifica os instrumentos jurídicos de combate à violência obstétrica. O quarto analisa a lei nº 7.461 de 2024 no Distrito Federal que dispõe sobre as diretrizes para prevenir e combater a violência obstétrica. O quinto discorre sobre o significado da violência obstétrica, suas causas e consequências. O capítulo seis aponta a eficácia da lei nº 7.461 de 2024 no Distrito Federal no combate a violência obstétrica. O sétimo, o bem jurídico tutelado na violência obstétrica e o dever de proteção do estado, por fim, a conclusão é apresentada no capítulo oito.

2 ABORDAGEM HISTÓRICA: PRIMEIRO CASO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Um dos primeiros registros de violência obstétrica ocorreu em 1958, com a publicação da matéria “Crueldade nas Maternidades” na revista norte-americana Ladies Home Journal. O artigo reunia relatos de mães e enfermeiras sobre partos marcados por episiotomias sem anestesia, amarração das pernas para aguardar o obstetra e ameaças sobre gritos de dor causarem danos ao bebê (Goer, 2010 *apud* Marques, 2023).

Ainda em 1958, no Reino Unido, foi publicada uma carta no jornal *The Guardian* que denunciava a crueldade contra gestantes, citando solidão, desrespeito, privação de sono e outras violências, levando à proposta de criação da “Sociedade para Prevenção da Crueldade contra as Grávidas” (Diniz, 2015 *apud* Marques, 2023).

No Brasil, o debate começou a se intensificar em 1981 com a publicação do livro *Espelho de Vênus*, do Grupo Ceres, que denunciava o parto institucionalizado como uma vivência violenta e abordava o desamparo da mulher diante da manipulação médica em momentos significativos como contracepção, parto e aborto. A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, publicou uma declaração sobre a “Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde”, reconhecendo o direito das mulheres a cuidados respeitosos e dignos.

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo define como a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos da mulher por meio de tratamento desumanizado e medicalização abusiva, comprometendo sua autonomia e sexualidade. A Fundação Perseu Abramo, em pesquisa com o SESC (2010), caracteriza a violência obstétrica como qualquer ato ou intervenção sem o consentimento explícito da mulher, afetando sua integridade física e mental, sentimentos, opções e preferências. Para o defensor público Júlio Camargo de Azevedo (2015 *apud* Marques, 2023), a violência obstétrica compreende ações ou omissões de profissionais de saúde em qualquer fase da maternidade (pré-natal, parto, puerpério ou aborto autorizado) que, ao violar o direito à assistência médica, resultem em maus-tratos, abuso ou desrespeito à autonomia feminina.

Portanto, o termo designa práticas violentas diversas durante o cuidado médico, sendo uma realidade ainda invisibilizada no Brasil, embora recorrente. O momento do parto, por ser de vulnerabilidade, favorece que as mulheres aceitem procedimentos invasivos e desnecessários por confiarem nos profissionais de saúde. No entanto, muitos desses procedimentos carecem de embasamento científico e violam direitos, expondo a mulher a riscos, inclusive de morte (Revista CEJ, 2018 *apud* Marques, 2023). As formas de violência obstétrica incluem assédio moral, negligência e violência física, configurando-se como um problema de saúde pública com potenciais consequências futuras.

3 OS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE COMBATE À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Quando as mulheres estão grávidas, é comum procurarem serviços de saúde seja durante a gravidez, parto ou pós-parto. Com muita frequência, nessas procuras por profissionais tem ocorrido violência contra as mulheres. A violência obstétrica pode ser física, psicológica, verbal, sexual ou incluir procedimentos médicos sem o consentimento da vítima. Diante disso, percebe-se o impacto traumático gerado nas mulheres dificultando o nascimento de um bebê e tornando o processo de cuidado frágil. Qualquer que seja a causa disso ocorrer, muitas mulheres têm se reerguido e levantado outras mulheres que já passaram por isso ou estão passando a não se calarem e procurarem a justiça. Em face do exposto, as mulheres passaram a ser informadas sobre todos os procedimentos que vão fazer, sejam eles de riscos ou não, além de decidir como será feito seu parto.

Sabe-se que não existe uma lei específica federal sobre a violência obstétrica, mas existem projetos de lei como o Projeto de lei nº 41/2024 instituído pela Câmara Municipal de Itaúna, Estado de Minas Gerais que visa estabelecer os direitos maternos de receber tratamento médico, assistência médica abrangente em caso de aborto espontâneo Parto espontâneo, nado-morto e perda ou ocorrência neonatal Exposição à violência obstétrica e previsão de outras medidas (Lei Catarina). Há também um Projeto de lei nº 755/2013 que dispõe sobre a implementação de medidas de informação às gestantes e puerperais sobre a política nacional de atenção obstétrica e neonatal, com o objetivo principal de protegê-las da violência obstétrica no Estado de São Paulo. Foi publicada a lei nº 7461/2024 que dispõe as diretrizes para prevenir e combater a violência obstétrica no Distrito Federal.

A lei nº 7.461 de 2024 no Distrito Federal foi promulgada, ela visa coibir tais atos e combater a violência obstétrica, como se pode notar no art. 1º da lei: “Esta lei tem como objetivo estabelecer diretrizes para prevenir e combater a violência obstétrica no Distrito Federal, com o objetivo de garantir que todas as mulheres tenham direito a parto digno e gestação respeitosa (Distrito Federal, 2024).

É nítida a preocupação do Estado em proteger as mulheres e seus direitos, de toda e qualquer violência, seja ela física, psicológica, dentro e fora do âmbito hospitalar. Mas é necessário mais rigor na aplicabilidade da lei, para assim ter eficácia.

4 A LEI N ° 7.461 DE 2024 NO DISTRITO FEDERAL QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Considera-se ato de violência obstétrica o desrespeito à mulher, à sua individualidade, seu corpo, seu psicológico, sua reprodução. A violência pode ocorrer de maneira verbal, física, sexual e por procedimentos feitos sem o consentimento da vítima. São diversas as consequências do ato de violência obstétrica na mulher, como por exemplo, dentre outros, a ansiedade, a depressão, o trauma, a dificuldade em cuidar do bebê e até mesmo a doença psicossomática.

Foi publicada em 2024, no Distrito Federal, a lei nº 7.461/2024, essa lei determina condutas para precaver e combater a violência obstétrica no Distrito Federal. Garantindo as mulheres o direito de serem avisadas sobre a metodologia utilizada sejam elas de risco ou não, também podem optar em como será vista durante seu parto.

A proposta estabelece os direitos das mulheres durante o pré-natal e o parto e estabelece, também, os deveres dos profissionais da saúde. Para a autora do texto original, deputada Paula Belmonte (Cidadania), o objetivo é garantir a todas as mulheres o direito a um “parto digno e gestação respeitosa”. Os profissionais que não garantirem esse direito essencial poderão sofrer sanções como advertências, multas, suspensão ou cassação do registro profissional, aplicadas pelo devido conselho profissional ao qual seja vinculado (Distrito Federal, 2024).

No que diz respeito às leis de combate à violência obstétrica, diante desse fenômeno, faz sentido coibir tais práticas, conforme prevê a Lei do Distrito Federal nº 7.461 de 2024, que regulamenta a violência obstétrica.

5 O SIGNIFICADO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA, SUAS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

Compreende-se que as várias agressões sejam elas verbal, física, psicológica, moral, sexual contra as mulheres que estão grávidas, são reflexos de violência obstétrica, que infelizmente são comuns no campo do Direito Médico. Quando o direito da mulher é violado é fundamental estabelecer diretrizes para solucionar tal problema.

A violência obstétrica foi conceituada e está ganhando mais visibilidade a cada ano, devido ao crescimento dos casos. De acordo com Zanardo, Uribe, Nadal e Habigzang (2017, p. 42) “A violência obstétrica é considerada uma violação dos

direitos das mulheres grávidas durante o parto, incluindo a perda de autonomia e de direitos de decisão sobre o seu corpo. Neste sentido, significa que os profissionais de saúde exploram os processos reprodutivos das mulheres através de cuidados reprodutivos mecanizados, técnicos, desumanizantes e em massa”.

De acordo com o G1 (2022), Shantal Verdelho (digital influencer) se pronunciou nas mídias sociais, afirmando ter sido vítima de violência obstétrica pelo médico Kalil durante o parto da sua segunda filha. Ela conta que ocorreu um episódio no momento do parto em que o médico chamou seu marido e mostrou dilacerações que tiveram na sua vagina durante o nascimento da filha.

Ouvido pela polícia, o médico negou que tenha cometido violência obstétrica, mas afirmou ter proferido palavras inapropriadas no momento do parto da influencer.

A quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu encerrar as investigações contra o obstetra Renato Kalil pelo suposto crime de lesão corporal e violência psicológica no momento do parto realizado na influencer Shantal Verdelho.

Os ministros entenderam que o médico não excedeu os limites da liberdade médica e não houve crime de violência psicológica, mas que existem informações médicas que indicam a existência de lesões corporais, sendo preciso fazer um exame mais aprofundado para constatar-se de fato ocorreu. Diante do exposto, sabemos que são geradas várias consequências nas vítimas que podem ser maléficas tanto para as mulheres como para os bebês. “Trauma físico e emocional para a mãe, aumento do risco de complicações durante o parto, dificuldades na amamentação, aumento do risco de depressão pós-parto, impactos negativos no desenvolvimento emocional e vínculo com o bebê” (Souza, 2024, p. 2).

Diversas vezes o direito da mulher é violado por profissionais da saúde, o que atinge uma parcela muito grande de pessoas, uma vez que coloca em vigor o profissionalismo desses profissionais da saúde, o traumatismo que é gerado nas mulheres seja durante a gravidez ou pós-parto, trazendo assim consequências psicológicas a mulher e ao seu bebê, fazendo com que o cuidado seja delicado.

6 A EFICÁCIA DA LEI Nº 7.461 DE 2024 NO DISTRITO FEDERAL NO COMBATE A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Com relação a lei estabelecida para combater a violência obstétrica, frente a esse fenômeno tem sentido de coibir tais atos, conforme estabelece a lei nº 7.461 de

2024 no Distrito Federal que dispõe sobre a violência obstétrica, essa lei é relativamente eficaz uma vez que existem ainda muitos casos de violência obstétrica. A pesquisa “Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado”, da Fundação Perseu Abramo, revela que 25% delas já vivenciaram algum tipo de violência obstétrica no Brasil, conforme Queiroz (2018). Esses números de casos tendem a só aumentar devido à falta de estrutura adequada dos serviços, carência de acompanhamento no pré-natal, além do preparo dos profissionais da saúde. Cabe assim, a intervenção Estatal para garantir a proteção desses direitos fundamentais de cunho constitucional.

No que se refere ao Distrito Federal, a pesquisa a seguir revela que 60% das entrevistadas sofreram algum tipo de violência obstétrica:

A pesquisa Dimensões da Violência Obstétrica no Distrito Federal, realizada pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Legislativa, apontou que a maioria das mulheres sofreu algum tipo de violência no momento do parto. As vítimas representam 203 dos 338 formulários online preenchidos entre 11 de março e 14 de abril, o que equivale a 60% das entrevistadas. No total, 25% sofreram alguma violência psicológica; 15% passaram pela Manobra de Kristeller (técnica banida pela OMS de alto risco para mãe e bebê); 17% receberam ocitocina (hormônio utilizado para acelerar as contrações); 18% foram proibidas de terem acompanhantes; e 25% relataram atendimento com grosseria ou impaciência pelos médicos (Distrito Federal, 2020, p. 1).

A lei nº 7.641/24 que visa combater a violência obstétrica contra as mulheres no Distrito Federal, é parcialmente eficaz, uma vez que, ainda é muito elevado e vem aumentando de forma considerável a cada ano no Distrito Federal, e o que é mais impressionante, é que os casos são praticados dentro do âmbito hospitalar, fazendo com que o lugar que deveria ser cercado de proteção e ao mesmo tempo ser exemplo de profissionalismo por parte dos médicos, perante a sociedade, se torne uma ameaça.

7 O BEM JURÍDICO TUTELADO NA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E O DEVER DE PROTEÇÃO DO ESTADO

A violência obstétrica consiste em práticas abusivas, desrespeitosas e, por vezes, cruéis durante o atendimento às mulheres no período gestacional, no parto e no pós-parto. Tais condutas ultrapassam os danos físicos, afetando profundamente a dignidade da mulher, seu direito à saúde e a autonomia sobre o próprio corpo. Nesse

contexto, a prestação inadequada ou desumana dos serviços de saúde viola princípios constitucionais fundamentais, impondo ao Estado o dever de proteger os direitos das mulheres contra essas violações.

Esse dever estatal não se limita à responsabilização dos profissionais que praticam atos abusivos, mas exige também a implementação de medidas preventivas capazes de evitar tais ocorrências. O Estado deve garantir que o atendimento obstétrico respeite a integridade física, emocional e psicológica das mulheres, bem como sua autonomia.

O bem jurídico tutelado nos casos de violência obstétrica é, portanto, a integridade física, emocional e psíquica da mulher, além da sua autonomia corporal todos eles direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal. A violência obstétrica atenta diretamente contra esses bens jurídicos, por meio de agressões físicas, procedimentos realizados sem consentimento, intervenções não justificadas e atitudes que desrespeitam a mulher em um momento especialmente sensível.

Dentre as práticas mais recorrentes de violência obstétrica, destacam-se: o uso excessivo de intervenções médicas (como cesarianas desnecessárias, episiotomias sem justificativa ou indução do parto sem o devido consentimento), a negação do direito à escolha do tipo de parto, a imposição de restrições à presença de acompanhantes e o tratamento verbal ou físico agressivo por parte da equipe médica. Essas condutas não decorrem apenas de negligência, mas configuram violações diretas dos direitos da mulher, em especial o direito de ser tratada com respeito e dignidade.

O direito da mulher à autodeterminação sobre seu corpo é uma expressão do princípio da dignidade da pessoa humana. Em contextos obstétricos, esse direito se manifesta na possibilidade de decidir sobre os procedimentos a que será submetida, especialmente durante o parto. Quando esse direito é desrespeitado, o Estado tem a obrigação de intervir, protegendo a integridade da mulher e garantindo que ela não seja submetida a práticas que violem sua vontade ou dignidade.

Importante destacar que a violência obstétrica não deve ser reduzida à violência física: ela também representa uma afronta à liberdade, à autonomia e à personalidade da mulher. O corpo feminino, enquanto bem jurídico tutelado, deve ser objeto de proteção integral, sendo vedadas quaisquer intervenções realizadas sem consentimento informado.

Essa proteção também alcança o nascituro, uma vez que práticas abusivas podem comprometer sua saúde. Contudo, o direito da mulher não pode ser subjugado sob a justificativa de proteção ao feto. A garantia da dignidade da gestante é, por si só, uma forma de assegurar o bem-estar do bebê, pois um parto respeitoso e seguro depende de uma mulher informada, acolhida e emocionalmente estável.

Outro aspecto central diz respeito ao direito à informação. O consentimento livre e esclarecido é requisito essencial para qualquer intervenção médica. A omissão de informações, ou a realização de procedimentos sem autorização expressa, compromete a autonomia da gestante e constitui violação grave dos direitos humanos.

Nessa perspectiva, o Estado possui responsabilidade direta na prevenção e no enfrentamento da violência obstétrica. Essa atuação se materializa por meio da criação e efetiva aplicação de normas que coíbam práticas abusivas e assegurem um atendimento obstétrico humanizado, baseado no respeito à dignidade da mulher.

Além disso, é imprescindível a formulação de políticas públicas voltadas à educação em saúde, tanto para os profissionais quanto para as gestantes, promovendo a conscientização sobre os direitos no contexto do parto. A capacitação contínua das equipes médicas é essencial para fomentar uma mudança cultural nas instituições de saúde, priorizando um atendimento respeitoso e baseado em evidências.

A fiscalização dos serviços de saúde também é um pilar importante dessa proteção estatal. Cabe ao Estado garantir que hospitais, maternidades e profissionais atuem conforme as diretrizes legais e éticas, punindo práticas abusivas e incentivando a humanização do parto.

Ademais, é necessário que existam mecanismos acessíveis e eficazes para a denúncia de casos de violência obstétrica. A mulher deve sentir-se segura para relatar abusos, com a garantia de que as denúncias serão apuradas e os responsáveis responsabilizados. Conforme destacado por Galvão e Silva Advocacia (2023), é possível registrar denúncias nas unidades de saúde, nas secretarias de saúde, junto aos conselhos profissionais (como CRM e COREN), além dos canais como a Central de Atendimento à Mulher (Disque 180) e o Disque Saúde (136). Para responsabilização judicial ou criminal, é recomendável registrar boletim de ocorrência e buscar orientação jurídica, lembrando que o prazo prescricional costuma ser de até três anos.

Portanto, o dever de proteção do Estado diante da violência obstétrica é um imperativo constitucional e ético. Ele exige ações preventivas, educativas e punitivas, que assegurem à mulher um atendimento digno, baseado no respeito à sua autonomia e integridade. Proteger os direitos da mulher durante a gestação, o parto e o pós-parto é não apenas uma obrigação legal, mas uma condição essencial para a construção de uma sociedade mais justa e humanizada.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo analisar a Lei nº 7.461/2024, do Distrito Federal, que trata da prevenção e combate à violência obstétrica, buscando compreender sua efetividade diante da realidade vivenciada por muitas mulheres. A violência obstétrica, enquanto violação dos direitos humanos, é caracterizada por práticas abusivas, desrespeitosas e não consentidas, que podem se manifestar de forma física, verbal, psicológica ou até sexual, comprometendo a integridade da mulher em um momento de extrema vulnerabilidade: o parto.

Apesar da promulgação da referida norma, os dados apontam que sua aplicação ainda enfrenta obstáculos significativos. Pesquisas recentes demonstram que os casos de violência obstétrica continuam expressivos no Distrito Federal. De forma ainda mais alarmante, a pesquisa “Dimensões da Violência Obstétrica no Distrito Federal”, realizada pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Legislativa, indicou que 60% das entrevistadas relataram alguma forma de violência durante o parto.

Esses dados evidenciam que a Lei nº 7.461/2024 tem se mostrado parcialmente eficaz, uma vez que a prática da violência obstétrica persiste, impulsionada por fatores como a falta de estrutura nos serviços de saúde, a carência de um acompanhamento adequado no pré-natal e o despreparo de parte dos profissionais da saúde, que muitas vezes não estão sensibilizados quanto à importância do atendimento humanizado e respeitoso à mulher.

Nesse cenário, torna-se essencial reconhecer o bem jurídico tutelado nos casos de violência obstétrica, que é a dignidade da pessoa humana, especialmente manifestada pela autonomia da mulher sobre seu corpo, sua integridade física, emocional e psicológica, e o direito à saúde e à informação. A prática da violência

obstétrica constitui uma afronta direta a esses direitos fundamentais, consagrados pela Constituição Federal.

Cabe, portanto, ao Estado exercer seu dever de proteção, não apenas reprimindo tais condutas por meio da responsabilização dos profissionais envolvidos, mas também por meio de ações preventivas, como a criação de políticas públicas voltadas à educação em saúde, à humanização do parto e à capacitação contínua das equipes médicas. A atuação estatal é indispensável para garantir que os serviços de saúde respeitem os direitos das gestantes e promovam um ambiente seguro, acolhedor e digno durante a gestação, o parto e o pós-parto.

Ademais, é fundamental que mecanismos eficazes e acessíveis de denúncia sejam disponibilizados, garantindo às vítimas de violência obstétrica o direito à reparação e à justiça. Tais medidas contribuem para a visibilidade do problema e para a responsabilização dos agressores, fortalecendo a rede de proteção às mulheres.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a legislação do Distrito Federal representa um avanço na tentativa de coibir a violência obstétrica. No entanto, sua eficácia depende de uma aplicação mais rigorosa, da capacitação dos profissionais, da fiscalização dos serviços e da ampliação do debate público sobre o tema. Torna-se urgente a necessidade de uma legislação nacional que trate especificamente da violência obstétrica, estabelecendo parâmetros claros de conduta, proteção e responsabilização, além de assegurar o respeito à dignidade da mulher em todas as etapas do atendimento obstétrico.

Por fim, reforça-se a importância de que os cursos de formação médica incorporem, desde cedo, a ética profissional e o respeito aos direitos humanos como pilares do exercício da medicina. Apenas com uma transformação cultural e institucional profunda será possível reduzir significativamente os casos de violência obstétrica no Brasil e assegurar que as leis existentes cumpram de fato seu papel protetivo e garantidor de direitos.

REFERÊNCIAS

DISTRITO FEDERAL. Nova lei estabelece diretrizes de combate à violência obstétrica. **Notícias**, Câmara Legislativa, Brasília, DF: 12 mar. 2024. Disponível em: <https://www.cl.df.gov.br/-/nova-lei-estabelece-diretrizes-de-combate-a-violencia-obstetrica>. Acesso em: 22 ago. 2025.

ESPINHEIRA, Mário. Câmara Legislativa Distrito Federal. Pesquisa aponta que 60% das parturientes do DF sofreram violência obstétrica. **Notícias**, Câmara Legislativa, Brasília, DF: 3 set. 2020. Disponível em: <https://www.cl.df.gov.br/-/pesquisa-aponta-que-60-das-parturientes-do-df-sofreram-violencia-obstetrica>. Acesso em: 22 ago. 2025.

GALVÃO e SILVA ADVOCACIA. Violência obstétrica: direitos das mulheres e como denunciar. **Jus Brasil**, 10 jan. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/violencia-obstetrica-direitos-das-mulheres-e-como-denunciar/1732876282>. Acesso em: 22 ago. 2025.

G1 SÃO PAULO. Shantal diz que percebeu violência obstétrica em vídeo do parto e que foi desacreditada por pessoas próximas. **G1**, São Paulo, 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/01/14/shantal-diz-que-percebeu-violencia-obstetrica-em-video-do-parto-e-que-foi-desacreditada-por-pessoas-proximas.ghtml>. Acesso em: 22 ago. 2025.

ITAÚNA. **Projeto de lei nº 41/2024**. Institui o direito das mulheres parturientes de receberem atenção integral à saúde nos casos de perda gestacional espontânea, natimorto e perda neonatal ou que tenham sido submetidas à violência obstétrica e dá outras providências (Lei Catarina). Itauuna: Câmara Municipal, 2024. Disponível em: https://sapl.itauna.mg.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/4435/pl_41-2024_-_violencia_obstetrica.pdf. Acesso em: 22 ago. 2025.

MARQUES, Thawanny. Abordagem histórica e a construção do conceito de violência obstétrica. **Jus Brasil**, 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/abordagem-historica-e-a-construcao-do-conceito-de-violencia-obstetrica/1818823936>. Acesso em: 22 ago. 2025.

QUEIROZ, Fernanda. Assembleia Legislativa Estado de Sergipe. No Brasil 25% das mulheres já sofreram violência obstétrica. **Notícias**, Sergipe, Câmara Legislativa, 19 nov. 2018. Disponível em: <https://al.se.leg.br/no-brasil-25-das-mulheres-ja-sofreram-violencia-obstetrica/>. Acesso em: 22 ago. 2025.

SÃO PAULO. **Projeto de lei nº 755/2013**. Dispõe sobre a implantação de medidas de informação a gestante e parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, visando, principalmente, a proteção destas contra a violência obstétrica no Estado. São Paulo: Assembleia Legislativa, 2013. Disponível em: https://sempapel.al.sp.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=192431&arquivo=Arquivo/Documents/ImportacaoPDF/PL_2013_755.pdf&identificador=3100390032003400330031003A005000#P192431. Acesso em: 22 ago. 2025.

SINJ-DF. **Lei nº 7.461 de 28 de fevereiro de 2024**. Dispõe sobre as diretrizes para prevenir e combater a violência obstétrica. Brasília, DF: Sistema Integrado de Normas Jurídicas do Distrito Federal, 2024. Disponível em: https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5ca82d543373405aa73b45b25ad7a0ab/Lei_7461_28_02_2024.html Acesso em: 22 ago. 2025.

SOUZA, Mariana. Violência obstétrica entenda seus direitos e consequências. **Jus Brasil**, 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/violencia-obstetrica-entenda-seus-direitos-e-consequencias/2318850980>. Acesso em: 22 ago. 2025.

VIGANO, Samira; LAFFIN, Maria Hermínia. Mulheres, políticas públicas e combate à violência de gênero. **SciELO**, 02 dez. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/his/a/Sy6nh8bjBhKTxpTgGmLhbtL/?lang=pt&format=html>. Acesso em: 22 ago. 2025.

ZANARDO, Gabriela; URIBE, Magaly; NADAL, Ana; HABIGZANG, Luisa. Violência obstétrica no Brasil: uma revisão narrativa, **SciELO**, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/J7CMV7LK79LJTnX9gFyWHNN/>. Acesso em: 22 ago. 2025.